

NASRIY MATNLARLARDA METAFORALARNING O'RGANILISHIGA DOIR

Ruziyeva Nigora Sapar qizi,

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
tayanch doktoranti

nigora.ruziyeva.88@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108603>

Annotatsiya. maqolada nasriy matnlarda qo'llanilgan metaforalarning ifoda xususiyatlari va ma'no qirralari, leksik xususiyatlari o'rganilgan. Shuningdek, yozuvchining o'ziga xos ifoda imkoniyatlari va mahoratini ko'rsatib turuvchi jihatlar ilmiy tekshirib ko'rilgan. Badiiy matnlarda, ayniqsa, katta epik janrdagi asarlarda metaforadan unumli foydalanishning pragmatik imkoniyatlari lisoniy tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: *leksema, leksik ma'no, nasriy matn, o'qitish usuli, badiiy matn, diskurs, metaforik ma'no, roman, epik asarlar, ma'no qirralari, uslubiy imkoniyat, pragmatik tahlil, lingvistik tadqiq, konnotativ ma'no, dialog, lug'aviy ma'no.*

Annotation. the article examines the expressive features and meaning aspects of metaphors used in narrative texts, lexical features. Also, aspects that show the writer's unique expression capabilities and skills have been scientifically investigated. The pragmatic possibilities of effective use of metaphor in literary texts, especially in works of the great epic genre, are linguistically researched.

Key words: *lexeme, lexical meaning, prose text, teaching method, artistic text, discourse, metaphorical meaning, novel, epic works, aspects of meaning, methodological possibility, pragmatic analysis, linguistic research, connotative meaning, dialogue, lexical meaning*

Metaforalar olamning lisoniy manzarasini ifoda etuvchi eng muhim birlik sifatida keng o'rganilgan va bu jarayon uzviy davom etmoqda. Ma'lumki, metaforalar, asosan, she'riy matnlar asosida o'rganiladi. O'zbek tilshunosligida ham olamni teranroq anglash vositasi bo'lgan metaforalarni o'rganishga doir bir qator tadqiqotlar mavjud. Jumladan, U.S.Qobulova metaforani adabiy istiloh deb hisoblaydi hamda uni o'xshatish (tashbeh)ning o'xshatish vositalari tushib qolishi bilan farqlaydi [Qobulova U.S,2007:54]. Metaforani istioraga variant sifatida qo'yish ilmiy-adabiy merosda mavjud bo'lib kelgan qarashlar natijasi hioblanadi. Abdurauf Fitrat ham boshqa adabiyotshunoslar kabi metaforani she'riy san'at

sifatida ko'rsatdi [Qobulova U.S,2007:69]. Boshqa tillarda bo'lgani kabi, metaforalarni tekshirish o'zbek tilshunosligida ham XX asrning so'nggi o'n yilliklariga kelib o'zining jiddiy ilmiy-tadqiqiy rivojini topdi.

O'zbek leksikologiyasiga doir ko'p qirrali tadqiqotlarni olib borgan olim M.M.Mirtojiyev metaforalarni nutq va til hodisalariga ajratadi. Nemis tilshunosligidagi metaforalarning: personifikatsiya, simvolizatsiya, allegoriya, sinesteziya deb nomlangan ko'rinishlariga: "Nutq hodisasiga oid metaforalarning bu ko'rinishlarini ba'zi o'zgarishlar bilan til hodisasiga oid metaforalarga tatbiq etsa bo'ladi. Bunda nutqning sof o'z xususiyatidan kelib chiqqan simvolizatsiya va allegoriyalarni chiqarib tashlashga to'g'ri keladi [Mirtojiyev.M.M,2010:96]. Chunki simvolizatsiya nutq kechimidagi ellipsis bilan bog'liq sodir bo'luvchi metaforadir. Allegoriya esa nutq kechimidagi qochirim va intonatsiya bilan bog'liq holatda yuzaga chiqadi. Shundan kelib chiqib, til hodisasi bo'lgan metaforalar oddiy metafora, personifikatsiya va sinesteziya kabi ko'rinishlarga bo'linadi" [Mirtojiyev.M.M,2010:97] deb munosabat bildiradi.

Olimlar metaforalarni turli uslublarda o'rganish zarurligini ta'kidlaydi [Nasrullayeva G,2022:58]. Jumladan, nasriy matnlarda ham o'xshashlik asosida ma'no ko'chish hodisasi o'ziga xos tarzda ro'y beradi va yangidan-yangi ma'nolar hosil qiladi. Buni o'rganib ko'rish uchun nasriy asarlar, jumladan, romanlar matnlari lisoniy tadqiqi etilishi zarur. O'zbek adabiyotida ko'plab ijodkorlarning asarlari lisoniy tadqiq qilingan, ammo taniqli o'zbek yozuvchisi Isajon Sultonning adabiy asarlari matnlaridagi metaforalar lisoniy-pragmatik tahlil qilinmagan. Metafora o'zbek tilining so'z boyligi va majoziy vositalarini boyitishda muhim rol o'ynaydi. Metaforaning semantik va stilistik xususiyatlarini ularning turli uslublarda ishlashi bilan aniqlash mumkin. Metaforani badiiy nutqning stilistik kategoriyasi sifatida o'rganish majoziy-lingvistik vositalarni o'rganishda kalit hisoblanadi. Isajon Sulton asarlari yuksak obrazga ega, o'zigagina xos metaforalarning asosiy manbai. Ular hayot tafsilotlarini aks ettiradi va estetik ahamiyatga ega. Metaforalarning deyarli barcha semantik va stilistik xususiyatlari, shuningdek ularning toifalari yozuvchining badiiy matnlarida uchraydi. Uning asarlari metaforalardan foydalanishning yuqori chastotasida juda ko'p. Yozuvchining badiiy uslubidagi metafora faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish ularning yana bir qancha stilistik xususiyatlarini kashf etishga imkon berdi. Uning badiiy asarlari tilida moddiy metafora deb ataladigan narsalar ham qo'llaniladi. Yozuvchining metaforalardan foydalanish tabiati u muayyan voqealarni tasvirlashning qaysi

usulini tanlaganiga bog'liq. Tasvir ob'yektining baholash xususiyatlari, tirik tavsif uchun asosiy majoziy va tasviriy vositalar metafora hisoblanadi.

Metafora Isajon Sultonning badiiy asarlari tilida eng keng tarqalgan hodisa. Bu so'zning ma'nosini rivojlantirishga va ulardan foydalanish doirasini kengaytirishga yordam beradi. Metafora o'zbek tilining so'z boyligi va majoziy vositalarini boyitishda muhim rol o'ynaydi.

Isajon Sulton o'zbek o'quvchisiga chuqur falsafiy fikrlar, qishloda ulg'aygan bolalarning intilishlari, o'quvchini o'ylantiradigan, tafakkur qilishga undaydigan asar muallifi sifatida tanilgan. "Boqiy darbadar", "Bilga Xoqon", "Mas'uma", "Alisher Navoiy", "Genetik" va boshqa asarlardagi epik rivoyatlarda o'tmish va hozirgi zamonning juftligi yozuvchining ijodiy uslubiga aylandi. Yozuvchi o'z asarlari personajlarini shiddatli harakat va psixologik vaqt bosimida tasvirlash uchun metaforadan faol foydalanadi.

O'zbek tilida so'zlarni metaforik ishlatish usullari, shuningdek, badiiy asarlarning metaforik nomlanishi keng qo'llaniladi. Ma'lumki, metaforalarning asosiy stilistik funksiyalari badiiy uslubda uchraydi. Biroq, o'zbek tilida nasriy matnlar asosida metaforalar lingvistik hodisa sifatida to'liq va atroflicha o'rganilmagan.

Maqolada nasriy matnlarda, shu jumladan, Isajon Sulton asarlari matnlarida metaforaning rolini o'rganish bilan bog'liq. Mazkur ishda Isajon Sultonning badiiy matnlarida metaforadan foydalanish xususiyatlarini aniqlash; badiiy matndagi metaforalarning asosiy stilistik, kognitiv funksiyalari va leksik-semantik aloqalarini aniqlash asosiy vazifalardan biri. Ma'lumki, metafora tilning barcha uslublarida uchraydi, lekin u yoki bu uslubda turlicha qo'llaniladi. Metaforaning semantik va stilistik xususiyatlarini ularning turli uslublarda ishlashi bilan aniqlash mumkin.

Metafora so'zning ma'nosini o'xshashlik bilan o'tkazish orqali hosil bo'ladi, bu ko'chirishning sababi hali nom olmagan ob'yekt yoki hodisani nomlash zarurati. Metafora metaforizatsiya jarayonida yaratiladi va o'ziga xos boshlanishga ega. Metaforizatsiya jarayonida so'z yangi leksik muhitga kiradi va shu bilan norasmiy ma'noga ega bo'ladi. Bunday holda, ma'lum bir so'z bir yoki bir nechta g'ayrioddiy leksik muhitga o'tkaziladi. Ba'zi hollarda g'ayrioddiy muhitdan olingan ibora bitta leksik sohaga o'tib, ushbu muhit so'zlari bilan birlashib, ular bilan barqaror munosabatlarga kirishadi. Bunday hodisalar harakatlar, holatlar va turli fazilatlarni bildiruvchi so'zlarni uzatish jarayonida ham uchraydi.

So'zlarda metaforik ma'nolarning paydo bo'lishi ularning semantik tuzilishining rivojlanishiga olib keladi va foydalanish doirasining kengayishiga

yordam beradi, tez-tez ishlatish natijasida vaqti-vaqti bilan metafora leksikologik xarakterga ega bo'ladi.

Estetik ahamiyatga ega leksik metafora va nutq metaforalari Isajon Sultonning badiiy asarlari tilida ham tez-tez uchraydi. Eng xarakterli jihati bu nutqiy metaforalar bo'lib, bu roman janrining o'zi bilan bog'liq hodisadir.

Ba'zi adabiy janrlarda metafora samarali stilistik vositadir. Metaforalarning semantik va stilistik xususiyatlari janrga qarab ulardan foydalanish xususiyatlarini tahlil qilish jarayonida aniqlanadi. O'zbek tilida metafora she'riyatda, lirik asarlarda eng keng tarqalgan. Ammo metafora nasriy adabiyotlarda ham juda keng qo'llaniladi. Metaforalarning asosiy stilistik vazifasi nutqiy obrazni yaratishdir.

Badiiy nutqda metafora konkretlikni, ifodali tavsifni, nutq vositalarining jonliligini va tavnologiyani istisno qilishda katta rol o'ynaydi.

Isajon Sultonning nariy asarlarida ifodalar metaforaga asoslangan bo'lib, asarning fikri, g'oyasi, xarakteri va tuyg'usi unda saqlanadi. Majoziy so'zlar va iboralar tufayli bularning barchasi san'at shaklini oladi, chunki metafora – bu asarda tasvirlangan his-tuyg'ular, fikrlar va belgilarning badiiy dizaynida faol ishtirok etadigan og'zaki tasvirdir. Masalan, "Alisher Navoiy" romanida fikr va tuyg'u narsalarga, hayotning turli hodisalariga va insonga hissiy ta'sir ko'rsatadigan tabiat xususiyatlariga asoslangan tafsilotlar bor. Ushbu ob'ektlar va hodisalarni badiiy tasvirlash aynan shu xususiyatlarga asoslanadi. Ma'lumki, eng ifodali og'zaki tasvirlar bu tomonlar metafora yordamida yetkazilganda paydo bo'ladi. Metaforizatsiya his-tuyg'ular va fikrlarning badiiy dizaynidagi muhim hodisalardan biridir, chunki yangi fikrlar va his-tuyg'ularning metaforik uzatilishi asarning badiiy darajasini oshiradi.

Atrofdagi dunyoning aksariyat hodisalarining xarakterli tomonlari, ko'plab tushunchalar she'riy ijod uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan inson ruhiga xos bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri hissiyotga berilmaydi. Muayyan obraz yaratish uchun yozuvchilar ko'pincha metaforalarga murojaat qilishadi.

Isajon Sulton o'z tajribasiga asoslanib, majoziy ma'noda ob'ektlar, tushunchalar va hodisalarni o'ziga xos tarzda nomlaydi. Yozuvchi nasriy tilning majoziy va ifodali vositasi sifatida metafora tufayli narsalarga, tushunchalarga yangi nomlar beradi, tafsilotlarni majoziy tarzda tasvirlaydi, buning natijasida real voqelik o'zining yangi hayotini, yangi haqiqatini va yangi ifodasini topadi.

Metafora – bu tasvir va hissiyotlarning o'ziga xos mahsuli, chunki kuchli tuyg'u metafora hosil qiladi. U yozuvchi ijodining ajralmas qismi sifatida harakat qiladigan, ma'lum bir tuyg'u tafsilotlarini tashkil etuvchi individual tuyg'ular,

ob'ektlar va tushunchalarning obrazli nomlari namoyandasi. Isajon Sulton asarlari yuksak obrazga ega, u o'ziga xos metaforalarning asosiy manbai. Ular hayot tafsilotlarini aks ettiradi va estetik ahamiyatga ega.

Yozuvchilarning o'ziga xos so'z yasashi individual metaforalarning an'anaviy metafora toifasiga o'tishi bilan izohlanadi. Ammo metaforik iboralar, jumlar va muallif matnlari kontekstida uchraydigan ko'plab metaforalar individualligi tufayli an'anaviy metafora toifasiga kirmaydi. Bunday metaforalarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ijodiy jarayonda yozuvchi ongining aksi sifatida paydo bo'ladigan nasriy metaforalar badiiy asarlar matnlarida qoladi. Ular og'zaki nutqda kam qo'llaniladi. Isajon Sulton o'z qahramonlarining ichki dunyosining nozik biluvchisi bo'lib, metafora so'zlari va iboralaridan mohirona foydalanadi. Uning romanlari tasvirida so'zni to'g'ri metaforik ishlatish ustuvorlik qiladi. Misol uchun:

*Qoq tush mahali baqaterak ostidan zaif bir "puf" yelib o'tadi. U – shu makonning mitti epkini. Terak barglarini bir **chayqatadi**-yu, ariq **bo'yiga o'zini tashlaydi**. Yana birini suv shabadasi deydilar. Qayrag'ochdan uzoqqa **ketolmay**, kambar barglar orasida aylanib esadiganiyam bor. Quvvati kuchliroq bo'lgani sababli sal beriroqqa kelib, issiqda qimir etmay turgan jo'xorilarning uzun, sariq hoshiyali yaproqlarini **chayqatib o'ynaydi**. Ba'zilari yo'llarda **sho'xlik qilishadi**. Qumoq yo'ldan ketavering-chi. Yo'l o'rtasida yo chetida mitti girdob yasab, tuproq to'zg'itib pirillayotgan quyunchani ko'rib qolasiz. Birozdan keyin o'z-o'zidan tinib, mayda xas-cho'plarni **sochib yuboradi**. Yana bir turli shabada tongu shomda bedazorlar tomondan esadi. Saharlab o'sha yoqqa ketib, oqshom **iziga qaytsa kerak**. Bedazorga yetgunicha tomorqalar uzra yeladi. Qo'shning ko'zi ko'r laychasi uni sezib, huradi. – Itga o'xshamay o'l, muncha hurasan? – deydi ona unga. Olislardan keladigan qudratli shamol esa tevarakni **kulrangga o'zgartirib yuboradi**. Balki chang ko'targani uchun samo kul tusiga kirar? Avvaliga ko'klarda yeladi, keyin pastga tushganida benihoya ko'p tovushlar hosil qiladi. Devor boshidagi guvalaklar bo'g'iq guvillaydi. Bo'g'otlardan ham shunaqa sas chiqadi. Darvoza yoriqlaridan kirib **hushtak chaladi**. Hovlida valishga ilib qo'yilgan tolsavat cho'plari shirillaydi. [I.Sulton Genetik 5].*

Muallif o'z asarlarida tabiat hodisalari va uning xususiyatlarini tasvirlashda metaforalardan foydalanadi. Uning badiiy matnlarida antro-morfik metafora mavjud. N.D. Arutyunova "ichki, psixologik holatni tavsiflash uchun odam tashqi dunyodan tasvirlarni oladi" deb yozadi [Arutyunova.N.D,1990:45]

Yozuvchi ko'pincha estetik ahamiyatga ega individual, an'anaviy va leksik metaforalardan foydalanadi. Antropomorfik metaforalar: "*Terak barglarini bir chayqatadi-yu, ariq bo'yiga o'zini tashlaydi*" bunda chayqatmoq va o'zini tashlamoq insonga xos bo'lib, shamolga nisbatan qo'llanmoqda.

Yozuvchi ijodida an'anaviy metaforalardan foydalanish tez-tez uchrab turadi. U doimo majoziy tavsiflarga murojaat qiladi, bu yerda metafora ham ishtirok yetadi. An'anaviy metaforalar yozuvchining ijodiy qobiliyatlarini aniqroq aniqlash imkonini beradi.

Misollardan ko'rinib turibdiki, yozuvchi o'z asarlarida har xil estetik metaforalardan foydalanadi. I.Sultonning metaforasi eng sevimli ifoda vositasidir. U ko'pincha majoziy ma'noga ega metaforik frazeologik va paremiologik birliklarga murojaat qiladi, bu uning nasrida ifoda yaratishga hissa qo'shadi.

Yer yuzining *igna uchicha kelmaydigan* nuqtasida hayot mana shunday davom etadi. *Har sahar ancha-muncha bola papkasini yelkasiga osib maktabga, odamlar esa dalalarga yo'l olishadi. U bolalar nima uchun o'qiyotganini o'zlari ham bilishmaydi. "O'qisang odam bo'lasan" deyishadi kattalar. Odam bo'lish qanaqa, o'zi? Hech kim bu bolalarning "odam bo'lishi"ga ishonmaydi. Ha, maktabni bitirishsa, armiyaga ketishadi, armiyadan kelib uylanishadi. Keyin amakilaru tog'alar kabi mol-hol boqib yo dalada ishlab yuraverishadi. Hayot shunday davom etadi..."* [2, p. 121].

Maqolaning nazariy ahamiyati Isajon Sultonning nasriy asarlari, xususan, romanlaridan qo'llanilgan lingvistik vositalar va ularning lisoniy tizimidagi metafora o'rnini aniqlash muhim masaladir. Muallif dialogik matnlarda ham metaforadan samarali foydalanadi:

Odamlar hamma narsani o'zgartirib, jon ato etib olishganiga yana hayron qolasiz.

Masalan, nonning joni bormidiki, gapirsa?

– *Nonni teskari qo'yma, gunoh bo'ladi.*

– *Nega?*

– *Rizqing qiyiladi.*

– *Kuchukni urma!*

– *Nega?*

– *Erta bir kun Egamga sendan shikoyat qiladi. Uni kuchli, meni zaif qilib yaratuvding, urib jonimni og'ritdi, deydi.*

Isajon Sulton so'zning haqiqiy rassomi sifatida ko'p ishlagan, o'zining nasriy usullarini, insonni realistik tasvirlash usullarini o'zlashtirgan. Badiiy va ekspressiv

vositalardan, shu jumladan, metaforalardan foydalanish qobiliyati tufayli u o'z qahramonlarining psixologiyasini ochib berishga muvaffaq bo'lgan.

V.N. Telia ta'kidlaganidek, "metaforaning ma'nosi dastlab bu haqda bayonotlarda dunyoning lingvistik manzarasini yaratish vositasi sifatida xizmat qilish qobiliyatida, so'ngra ona tilida so'zlashuvchilarning tezaurusida, bu har doim nafaqat ushbu og'zaki so'zlar ombori sifatida xizmat qiladi o'zlarini anglatadi, balki ularning assotsiativ kuchlari hamdir" [Telia.V.N, 1988:56]

Ma'lumki, ko'plab frazeologik birliklarning ma'nolari badiiy nutqda konkretlashtiriladi, chunki ular ma'lum bir shaxsni, xarakterni tavsiflash yoki ularning xatti-harakatlarining xususiyatlarini yetkazish uchun ishlatiladi.

Shunday qilib, Isajon Sultonning badiiy asarlari tahlili metaforalarning deyarli barcha semantik va stilistik hamda kognitiv xususiyatlari, shuningdek, ularning toifalari yozuvchining badiiy matnlarida uchraydi, degan xulosaga kelish imkonini berdi. Uning asarlari metaforalardan foydalanishning yuqori chastotasida ekanini anglatadi.

Yozuvchining badiiy uslubidagi metafora faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini lingvistik tahlil qilish ularning yana bir qancha lisoniy xususiyatlarini kashf etishga imkon berdi. Uning badiiy asarlari tilida antropomorfik metafora nisbatan ko'proq qo'llaniladi. Muallif ko'pincha perifraziya, antiteziya, sinonimik qator, metafora nomini o'zgartirish, leksik va semantik aloqani yaratish kabi texnikalarga murojaat qiladi. Yozuvchining metaforalardan foydalanish tabiati u muayyan voqealar uchun qaysi usulni tanlaganiga bog'liq. Metafora tasvir ob'ektining xususiyatlarini, tirik tavsifni baholash uchun asosiy majoziy vosita sifatida ishlatiladi. Isajon Sulton asarlarining tili lingvistik vositalar tizimidagi o'rni yozuvchining iste'dodi, kuzatuvchanligi, so'zlarning ko'chma ma'nolaridan foydalanish mahorati va so'z semantikasini tushunish darajasiga bog'liq.

Metaforani o'rganish tarixi ko'p asrlarga borib taqaladi va siz bilganingizdek, Aristoteldan boshlanadi. Metaforaning mohiyatiga kirib borish va uning nazariyasini yaratishga urinishlar faylasuflar, psixologlar, adabiyotshunoslar va tilshunoslar tomonidan qilingan. Shuni ta'kidlash kerakki, filologiyada tadqiqotchilar diqqati birinchi navbatda quyidagilarga qaratilgan. Matnda metaforik birikmalar va XX asrning birinchi o'n yilliklari yozuvchilarining asarlarida metaforalardan foydalanish tahlili ayniqsa tez-tez o'rganiladi, chunki tadqiqotchilarning kuzatuvlariga ko'ra, "metaforik uslub" bu davr adabiyotining muhim xususiyatlaridan biridir.

I.Sulton metaforalari mavzusiga murojaat qilsak, uning metaforizatsiyasi birinchi navbatda tabiat hodisalari bilan bog'liqligini ta'kidlaymiz va bu adabiyotda keng tarqalgan texnikadir, chunki tabiat hodisalariga hissiy jalb qilish hikoyani she'rlashtirishga, o'quvchiga ta'sir o'tkazishga imkon beradi. Ko'pincha metaforizatsiyaga duchor bo'lgan narsalar va hodisalar uchun I. Sulton aniq, moddiy va mavhumlarning murakkab to'qnashuvi bilan sinonimik qatorlarni quradi.

*Momaqalldiroq qanday hosil bo'lishini ko'rganmisiz? Yomg'irga **homila** qora bulutlar qat-qat, uyur-uyur to'planib-pasayib kelgan mahal, havoda begona shamollar o'qtin-o'qtin zabt urib, dov-daraxtni shovullatgan kez, bir-ikki yomg'ir tomchisi har yer-har yerda zaif shitir hosil qilgan pallada ko'kni yorib chaqnagan chaqin shiddatidan so'ngra yangraydigan gumburlagan sado hayrat, shavqu zavq va hayqiqish hosil qiladi. Chaqin **samo qamchisi** bo'lsa, momaqalldiroq – o'sha qamchi bulutlarga urilganining ovozi. Men momaqalldiroq oldidan bir lahza tek qoladigan tabiat aro yoyloqlarning nimanidir kutayotganday **tahlikada titragan** o'to'lanlarini, jonzotlarini, dov-daraxtni ko'p kuzatganman. Momaqalldiroq havoni larzaga keltirganida, ortidan keladigan yomg'irni sezishini, qad rostlashini, intiqiligini ko'rganman. Yana, o'tlaru maysalar, bori nabotot chaqmoqdan **qo'rqishi-chi?** Qurtu qush oldindan **sezib, berkinib olishi-chi?** Aqlu tafakkuri yo'q u jonzotlarga bunday sezimlarni kim bergan? Bilganlarim ongimda momaqalldiroq sodir qilganga o'xshardi. Ammo hali chaqin ko'rinmadi-ku? Bilim bulutlari yerga yanada yaqinlashganida, ko'kni tikkasiga yorib yuboradigan u samoviy qilich qudratini hozircha shu guldurosina ifodalamoqda edi, xolos. Bir mahallar, sarg'aygan makkajo'xorilari issiqda **hansiragan**, odamlariyu tabiati bir-biriga o'xshash makonlardan chiqib kelgan qora ko'z bolakay, ya'ni men o'zimga paydo bo'lgan ilm chanqoqligini qanday qondirishni bilmasdim. Yigirma uch yoshimga qadar o'zim bilgan dov-daraxt va o'simliklarni ildizigacha o'rganib chiqib, biologiya ilmiga xos neki bor, hammasini singdirib olgach, shuurim yana va yana bilim istardi. (I.Sulton. Genetik)*

Ajratib ko'rsatilgan so'zlar metafora asosida ma'no ko'chishining o'ziga xos namunalari hisoblanadi. *(Bir mahallar, sarg'aygan makkajo'xorilari issiqda **hansiragan...**)* bunda hansiramoq fe'li o'simlikka nisbatan qo'llanilganligini kuzatish mumkin. Yoki *o'tlaru maysalar, bori nabotot chaqmoqdan “**qo'rqishi**”* bu insonga va boshqa jonli mavjudodlarga xos bo'lgan hissiyotdir.

Adabiyotda majoziy parallelliklar mato, kiyimni bildiruvchi mos yozuvlar, so'zlar atrofida to'plangan bo'lsa, Isajon Sulton mavzusi ko'proq ilm, tafakkur mahsuli sifatida o'ziga xosligi bilan ajralib turadi, ya'ni ilm-ma'rifat, fikrlashga,

tafakkur qilishga undash kuchli. Masalan, yozuvchi matnlaridagi bir qator nomlar xilma-xil bo'lib, ular vaqt va tarixni metaforizatsiya qilish uchun asos bo'lib xizmat qilgan. Bunday metafora, birinchi navbatda, harakat nomlarini metaforizatsiya qilishda eng aniq namoyon bo'ladigan harakat, dinamizm va o'zgaruvchanlik ma'nosini aktuallashtirishning an'anaviy vositasi sifatida xizmat qiladi. Bir qator hollarda tarixiy va vaqtinchalik metafora abadiylik, uzoqlik va voqealar va taassurotlarning o'tkinchi tabiati ma'nosini aktuallashtiradi. U idishlar, omborlar, quyma moddalar va materiallar, shuningdek mavhum tushunchalar kabi belgilar orqali ifodalanadi. XXI asr adabiyotida tasvirning an'anaviy mavzulari bilan bir qatorda jamoat hayotidagi o'zgarishlarni aks ettiruvchi yangi metaforalar paydo bo'ladi. Bu o'zgarishlar, shuningdek, I.Sulton ijodida ham o'sha davrning boshqa yozuvchilari singari inson hayotini aks ettirgan metaforlashgan ob'yektlar doirasining kengayishiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arutyunova N.D. Metafora i diskurs. Moskva, 1990. –S. 45.
2. Mirtojiyev. M.M. O'zbek tili semasiologiyasi. –T.: Mumtoz so'z, 2010. – B.96.
3. Nasrullaeva G. Antropomorfik metaforaning sotsiolingvistik xususiyatlari va leksikografik tadqiqi masalalari. Fil. fan.d-ri ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – Farg'ona. 2022. 58 b.
4. Qobulova U.S. Metaforik matnda integral va differensial semalar munosabati (o'zbek xalq topishmoqlari misolida). Fil.fan.nom. ilmiy dar. olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya. – T., 2007.
5. Teliya V.N. Metaforizatsiya i yee rol v sozdanii yazыkovoy kartinы mira. Rol chelovecheskogo faktora v yazыke: Yazыk i kartina mira. Moskva, 1988. –S. 56.